

MENGZIYO SAFAROV'UN ESERLERİNDE EFSANE VE RİVAYETLERİN TANIMI

Hafizova Feruza Odiljonovna

Termiz davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10879800>

Soyut. *Bu makalede Mengziyo Safarov'un eserlerindeki efsane, anlatı ve folklor örnekleri incelenmektedir. Bu, belirli koşulluluğu, abartıyı, sözlü yaratıcılığın unsurlarını, olay örgüsündeki anlatı olaylarını içerir.*

Anahtar kelimeler: *anlatı, mit, olay örgüsü, abartı, sözlü yaratıcılığın unsurları, anlatı olayları, koşullu karakterler.*

DESCRIPTION OF LEGENDS AND RUMORS IN THE WORKS OF MENGZIYO SAFAROV

Abstract. *In this article, examples of legend, narrative and folklore in Mengziyo Safarov's works are examined. This includes certain conditionality, exaggeration, elements of verbal creativity, narrative events in the plot.*

Key words: *narrative, myth, plot, exaggeration, elements of verbal creativity, narrative events, conditional characters.*

ОПИСАНИЕ ЛЕГЕНД И СЛУХОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МЭНЗИЁ САФАРОВА

Аннотация. *В данной статье рассматриваются примеры легенды, повествования и фольклора в творчестве Мэнзиё Сафарова. Сюда входят определенная условность, преувеличение, элементы словесного творчества, повествовательные события в сюжете.*

Ключевые слова: *повествование, миф, сюжет, преувеличение, элементы словесного творчества, повествовательные события, условные персонажи.*

Tarih öğrenimi için geniş yollar açıldıkça, sermikyalar ve serkatlam müziğinin sanatsal ustalığı da genişledi. Eşsiz formları ortaya çıkmaya başladı. Bu tür araştırmalardan biri de folklor, anlatı ve efsane olay örgüsünden yola çıkılarak oluşturulan eserlerdir. Bu tür eserler daha çok şartlı karakterlerin maceralarına dayalı olup, folklorun yarı efsanevi, romantik kahramanlarını anımsatır. Buna göre olay örgüsünde belirli koşulluluk, abartı, sözlü yaratıcılık unsurları, anlatı olayları bulunur. Öncelikle söylenmelidir ki efsaneler ve anlatılar, masallar ve mifler dünya edebiyatının beşiğidir. Yazının bulunmasından binlerce yıl önce ortaya çıkan masallar ve efsaneler nesilden nesile aktarılmıştır. Arapların "Bin Gece Masalları" dizisi, Hint destanları, Özbek halk destanları paha biçilmez birer hazinedir. Bütün milletlerin böyle zenginlikleri var. Eski Yunan şairi

Homeros'u bilirsiniz. MÖ sekizinci yüzyılda, yani 2800 yıl önce yaşadı. Ünlü "İlyada" ve "Odysseia" destanlarını kendisinden dört asır önce gerçekleşen Truva Savaşı'na dayandırmıştır. Yani destanın tarihi 3200 yıl öncesine kadar gitmektedir. "Çağımızın ondokuzuncu yüzyılında ilginç bir olay yaşandı. Alman bilim adamı Heinrich Schliemann, Amerikan Alaska'sında "altının cazibesinin" zirvesindeyken oraya bir banka açmaya gitti ve birkaç dil bilen bir girişimci olduğu için işleri iyi gitti. Schliemann, İlyada'da anlatılan Truva hazinesini bulmaya kararlıdır. Yunanistan'daki arkadaşına bir mektup yazarak bir Yunan kızıyla evlenmek istediğini belirtir ve şartlarını koyar. Gelin adayının birkaç dile hakim olması, "İlyada" ve "Odysseia" destanlarını ezbere bilmesi gerekir. Kızın hangi aileden olduğu önemli değil! Bu şartları taşıyan bir gelin bulunursa çifti büyük bir zenginlik ve şöhret beklemektedir... Schliemann gibi bir girişimcinin, kör Homer'in uzun zaman önce "dokuduğu" efsanesine neden inandığı belli değil. Ancak tüm şartlarını yerine getiren bir kız bulunur. Schliemann ve genç karısı, Truva Savaşı'nı tasvir eden yerleri aramaya çıkar. Şaşırtıcı bir şekilde, 1870 yılında, dört yıllık arkeolojik kazılardan sonra, aynı destanda yazılan Miken şehrinin harabelerinde Truva'nın tükenmez altın ve mücevher hazinesini buldu. 1900 yılında İngiliz bilim adamı Arthur Evans, Girit adasının yanı sıra aynı destanda anlatılan başka bir hazine bulmayı başardı. Sonuç, herhangi bir efsanenin arkasında gerçek olabileceğidir. İnsan düşünce yapısına sığabilecek hayal gücünün er ya da geç gerçeğe dönüşeceği bir gerçektir. Halk arasında dolaşan efsaneleri veya yerle ilgili efsaneleri içeren eserler de mevcuttur. Bahsedeceğimiz Mengziyo Safarov, çeşitli anlatıları eserlerine ustaca dahil etme becerisine de sahipti. Bu, "Toprak Ana'nın Şarkısı" (1965), "Bobotog" (1968), "Uzak Dağların Altında" (1971), "Peygamberler Adası" (1980) eserlerinde harika anlatıların varlığıyla doğrulanır. Kral Dall ile kızı ve hükümdarı Oksiart ile Cihangir İskandar Zulqarneyn'in "Toprak Ananın Şarkısı"ndaki anlatımları ilgi çekicidir. İskender ve Oksiyart'ın öyküsünde İskender'in (356-323) MS 328-327 yıllarında Baktria topraklarında verdiği mücadele, özellikle Baktriyalıların yabancılara sert darbesi anlatılır. Hisar dağlarının yüksek zirvelerinde bulunan Baktriyalıların güçlü kalesi, amansız bir düşman tarafından fethedilir. İskender ve savaşçıları, Oxyart'ı aramak için saraya girer. İskender'in kızgın gözleri Oksiart'a düşer ve öfke ve nefretin yerini merak ve şaşkınlık alır çünkü Oksiart'ın yanında güzel bir kız vardı, bu kız ünlü Asyalı güzel Roxana (Rokhshanak).lib, Oxyart'ın en sevdiği kızıydı. İskender büyük bir düğün düzenler, Roxana ile evlenir, bazı generallerini yerel soyluların kızlarıyla evlendirir ve Oxyart'ı başkomutan olarak atar. Yukarıdaki hikâyeler sadece birer rivayet olmayıp, tarihin sayfalarına kazınmış, adından defalarca söz ettirmiş sevilen efsanelerdir. Bunlardan İskender ve Bactrian Oxyart'ın kızı Roxana'nın

(Rokhshanak) hikayesi çekiciliğiyle dikkat çekerken, Kral Dal ve güzeller güzeli kızı Varzin'in (veya Varzina) hikayesi "Annenin Şarkısı" adlı eserde anlatılır. Toprak". Edebiyat eleştirmeni B. Murtazayev'e göre, bunun tanık olduğu anlatılar ilk kez Mengziyo ağabey sayesinde halkın - okuyucuların beğenisine sunuldu. Bunun etkisiyle Boltajon Sodikov'un "Kral Dol ve Kızı Prenses Varzina'nın Hikayesi" (Termiz Akşamı. -2012. - 16 Ocak) ve Mamat Bobomurodov'un (1938-2000) "Varzinshoh va Dalli" adlı filmi çıktı. "Toprak Ananın Şarkısı"nda Kral Dall ve kızı ile Hazreti Ali'nin olayları başroldedir. Ali, Dal kralının şehrini kuşatıyor ama şehre giden suyun kaynağı sorun olmaya devam ediyor. Ali'nin sırrının dibine inmek için yüksek bir darağacı kurar ve beyaz bir elbise ve beyaz bir sarık içinde her gün kalecilik hünelerini sergilemeye başlar. Cariyeleriyle sarayda dolaşırken darağacı oyununa aşık olan Shokh, kapıcının hareketlerinden büyülenir. Ali sonunda boynuzlu kızın dikkatini çeker çünkü bir gün sarayın yanından uçan mavi bir güvercin darağacına konar. "Ali güvercini yakaladı ve ona baktı ve gözleri boynuna bir eninde bir harf bağlı olan bir ipe takıldı." Bunun üzerine Ali ile kızı arasındaki yazışmalar devam eder. Sonunda Ali kızdan şehre suyun nereden geldiğini öğrenir, şehrin su yolu kapanır, şehir teslim olur. Ali boynuzlu kızını idam ettirir. "Bobotog" adlı denemede birçok anlatım var. "Yaylalılar her yere isim vermeyi severler" diyen yazar, yer adlarıyla ilgili hikâyeleri dağlıların dilinden anlatır. Bu anlatılar "Tana Bokirdi", "Dovla'nın Havori", "Kız Oynuyor", "Tophana", "Kırgız Öldü", "Şair Düştü", "Gıyos Halka", "Azod Yol", "Qalandar Uddi", " Rajab Morkhor Tavasi". " yer adlarının rivayetleridir. Bunların arasında "Receb morkhor pan" adlı rivayet insanı sarsar. Rivayete göre bir zamanlar Bobotog'da Rajab adında ünlü bir avcı yaşamış ve onun adına Morkhor lakabını eklemişler. Eski zamanlarda bu dağlarda çok sayıda morkhor vardı. Morkhor, dağlarda yaşayan toynaklıların en büyüğüdür. Bu hayvan, insanların gözünden uzakta, sarp kayalıklarda, derin vadilerde yaşar. Onu vurmanın ayıp olduğunu düşünen avcılar şanslı değildi. "Bir gün Rajab keskin nişancı avına çıkar. Dağın yamaçlarını dolaştı ve Morkhor'dan hiçbir iz bulamadı. Keskin nişancı geri dönmez ve morkhorun izini sürer, onu kovalamaya başlar ve morkhor yok edilir. Ne yazık ki geyiğin vurulduğu tavadan çıkmak imkansızdı çünkü avcı ava o kadar dalmıştı ki ölümcül bir hata yaptığını fark etmemişti. Mergan bir haftadan fazla tavanın başında kalır, morkhor eti yer, kalpteki yağmur suyundan içer ve susuzluğunu giderir ama tavadan inmenin gizli bir yolu yoktur. Keskin nişancının ortadan kaybolması köylüleri endişelendirir, onu aramaya başlarlar ve Oroltova'da bulurlar. Tavanın etrafında bir sis var, keskin nişancıyı kurtarmanın bir yolu yok, nedeni basit, ip yüksek Oroltova'ya teslim edilemiyor. Böylece yaşlılar bir fikre varırlar: keskin nişancının karısını tavaya getirirler ve keskin nişancının arkadaşlarından biri karısıyla flört etmeye

başlar. Sonra keskin nişancı Rajab bir kartal gibi son uçuşunu yapar, gözlerine kan hücum eder ve kendisini "münafık" dostunun ve "sadakatsiz" karısının üzerine atar. Recep şehit oldu. Vatan geçidindeki bu adaya "Rajab morkhor pan" adı verildi.

"Olis Kirlar Altında"daki Kiziriq'in "Baba Takya" mezarlığının hikayesi çok dikkat çekicidir. Efsaneye göre, baba Takya torunlarına şunları miras bıraktı:

"Vücutumu bir deveye bindirin, cansız bedenimle bu çölü son kez seyredeceğim. Devenin peşinden git ve beni devenin gittiği yere göm. Şerabad ilçesine bağlı Karabog ve Navbog köylerinin sakinleri de kökenlerini benzer bir hikaye ile anlatıyor.

"Peygamberler Adası" adlı eserde bazı rivayetler de verilmektedir, bunlar Ada'nın ortaya çıkışına dair rivayetler ve İskender ile Termiz kralı Keştesip'in (Guştasp) rivayetleridir. Adanın ortaya çıkış hikayesi çok ilginç. Efsaneye göre, büyük azizlerden ve peygamberlerden biri Kelifte yaşarken, vefatından önce bütün müritlerini kendisine davet etmiştir. Onlara şöyle dedi: "Ölümünden sonra, bedenimi tahta bir kutuya koyun ve onu Amu'nun dalgalarına atın." Müritler hocanın isteğini yerine getirirler ancak gemi herkesi şaşırtan akıntıya karşı yüzmeye başlar ve kalabalık gemiyi takip eder, gemi Termiz'e yaklaştığında durur, sandık açılır ve aziz çevredekilere seslenir: geçmek için zaman yok.

Niyetim bu yere, o kişinin ayağına ulaşmaktı dedi. Bagaj kapağı kapalı. "O anda sandığın altından bir ada çıktı." Bu tür anlatılar yazarın eserlerinde çok yaygındır. Bazılarında yer adlarıyla ilgili bilmeceler çözülmüş, bazılarında ise bölgemizin kadim tarihinin beşiği sanatsal bir maharetle betimlenmiştir.

KAYNAKÇA

1. Сафаров, Менгзиё. Айришоҳ: (Қиссалар, ҳикоялар, эссе) / М.Сафаров; Масъул Муҳаррир Х.Мақсадкулов. – Тошкент: "О'қитувчи" НМИУ, 2008-й. – 288 б.
2. Сафаров М. Она тупроқ қўшиғи. Қиссалар, эсселар, ҳикоялар. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989. – 352 б.
3. Муртазов Б, Қодиров У. Табиага ошуфта инсон ("Боботоғ" эссесини варақлаб) // Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ва этномаданий ҳаёт: Тарих ва таҳлил. Республика илмий анжумани. –Термиз: Университет, 2016. –Б.293–296.
4. Муртазов Б. Инсон, табиат ва сув // "Давр, замон, шахс". "Сурхондарё вилояти тарихи ва экотуризм салоҳияти" мавзусидаги Республика илмий мақолалар тўплами. Профессор ўқитувчилар минбари. –Тошкент: "Yangi nashr", 2019. –б. (Б. 151–156).

5. N. Rahimjonov, Q. Ko‘baev. “Tarixiy qissalar haqiqat izlaydi”. Adolat nashriyoti. Toshkent. 2005 y.
6. Hoshimov O‘: «Kitobxon mehrini yalinib ham, buyurib ham, sotib olib ham bo‘lmaydi» **“Yoshlik” jurnali 3-son.**